

УДК 72

<https://doi.org/10.36906/NVSU-2021/07/14>

Шахин К.

*Российский университет дружбы народов
г. Москва, Россия, kristik31@mail.ru*

СПОСОБЫ ВОЗРОЖДЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАСЛЕДИЯ

Аннотация. Промышленные объекты, несмотря на их избыточность, признаны носителями индустриального прошлого и имеют огромное значение для культурного наследия с огромной образовательной ценностью. В течение последних нескольких десятилетий большой акцент был сделан на вопросе восстановления и сохранения промышленных объектов в мире, несмотря на предпринятые за последнее время попытки, данная тема требует большего изучения.

Ключевые слова: промышленное наследие, культурное наследие, возрождение промышленного наследия.

Во многих странах мира возникает проблема сохранности архитектурных памятников и сооружений культурного, национального и социального значения. По сравнению с этими категориями архитектурного наследия ЮНЕСКО, которые считаются исключительными с точки зрения их культурных ценностей наряду со всемирно известными ансамблями, произведениями дворцово-паркового и культового зодчества, промышленные пространства считаются посредственными, лишенными каких-либо ценных качеств. Промышленные предприятия играли важную роль во всемирных процессах социальной истории, развитии науки и инженерной мысли. Индустриализация вызвала ряд определяющих трансформаций в ландшафте (и не только), влияющих на экономическое развитие региона, а также намечая его социальную, политическую и культурную структуру (<https://clck.ru/Vy289>). Кроме того, экономический рост связан с миграцией населения, превращениями в социальной структуре, влияющими на важные аспекты культурной и экономической жизни. С другой стороны, этот демографический рост привел к реструктуризации территории путем уплотнения существующих городских центров и развития новых. Город приобрел новое промышленное лицо и новый порядок, поскольку преобразования, произведенные в индустриальную эпоху, непревзойденным образом оставили свой след в человеческом обществе и городском пейзаже [1].

Особенно выделились страны Европы в своем индустриальном прогрессе, такие как Англия родина промышленной революции, Германия, Франция и Россия, наряду с такими странами как Китай и Япония и др. Таким образом зародилось движение за сохранение промышленного наследия, затронув историю и теорию архитектуры [2].

Конвенция о всемирном наследии ЮНЕСКО является одной из групп экологических договоров, принятых после Конференции Организации Объединенных Наций по

окружающей среде человека 1972 г, которая состоялась в Стокгольме, Швеция (<https://clck.ru/Vy289>). Она объединила сохранение культурного и природного наследия в рамках единого правового документа. Чтобы быть включенными в Список всемирного наследия, объекты должны соответствовать критериям отбора. В настоящее время насчитывает 1121 вписанных объектов из которых 78 объектов считаются «промышленным наследием». Список всемирного наследия внесен ряд фабрик, кузниц и производств. Промышленное наследие охватывает 5,3% всех культурных объектов и 4% всех объектов Всемирного наследия [2].

Существование заброшенных промышленных объектов в городских центрах представляет собой одну из насущных проблем современного архитектурного наследия. Если в начале прошлого века эти комплексы располагались за пределами города, то сегодня с расширением городских границ промышленные объекты стали, неотъемлемой частью города, доминируя над обширной территорией. Промышленная архитектура представляет собой особую категорию наследия, четко выражающую различные этапы трансформации, проводимые обществом на протяжении многих лет. Кроме того, промышленное здание благодаря своим материальным и нематериальным компонентам является свидетельством человеческих инноваций и творчества, часто занимая пространство, наполненное смыслом, которое переносит вымершую историю и особый образ жизни. Промышленные пространства могут взять на себя новые функции, проекты возрождения бывших промышленных единиц, обеспечивающие обновление городского имиджа и способствующие реструктуризации большой территории.

Однако, начиная с 70-х годов, возросло промышленное наследие. Оценка архитектурной и археологической уникальности наряду с признанием их культурных ценностей способствовала переоценке промышленной архитектуры и стремлению спасти реликвии, оставленные индустриализацией. В результате первые сберегательные действия промышленного наследия были предприняты в Соединенных Штатах, за которыми следовала Великобритания [4].

В 2003 г Международный комитет по сохранению промышленного наследия (ТССИП) принял нижнюю Тагильскую Хартию промышленного наследия, основной документ в области охраны промышленного наследия. С ростом оценки экспертов по сохранению наследия появились первые эффекты, касающиеся защиты промышленных объектов: Metallurgical завод в Фельклингене, Германия (рис.) был первым промышленным объектом, включенным в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО согласно следующим критериям: (II): Несколько важных технологических инноваций в производстве чугуна были разработаны или впервые успешно применены в промышленных масштабах на Фельклингенском металлургическом заводе и теперь широко используются во всем мире; (IV): Фельклингенский металлургический завод является выдающимся примером интегрированного завода по производству чугуна того типа, который доминировал в этой отрасли в XIX и начале XX веков [3]. После этой модели было перечислено значительное количество промышленных зданий и объектов. Основной эффект этих природоохранных

мероприятий совпал с уменьшением числа разрушенных промышленных единиц, перечнем компонентов промышленного наследия, обеспечивающих сохранение этих культурных ресурсов.

В 1997 г в список Юнеско были внесены Ветряные мельницы в районе Киндердейк-Элсхаут по критериям: (I) мельницы является выдающимся ландшафтом, созданное человеком и, который показывает человеческую изобретательность в строительстве и применения гидравлических технологий; (II) мельницы, окружающая архитектура и территории являются выдающимся примером развития голландского метода дренажа, который в дальнейшем стали использоваться во многих частях мира; (IV) гениальная гидравлическая система, которая все еще функционирует, делает объект уникальным и выдающимся примером архитектурного ансамбля, а также культурного ландшафта и иллюстрирует значительный этап в истории Нидерландов и человечества (рис.).

Наименование бъекта и город расположения	Металлургический завод Фёльклинген, Германия	Ветряные мельницы р-н Киндердейк-Элсхаут, Нидерланды	Ущелье Айрон-Бридж Шропшир, Великобритания
Изображение объекта			
Пазначение	Металлургический завод	Ветряные мельницы	металлический мост
Дата постройки	1873 г.	1738 - 1740 г.	1708 г.
Дата внесения в список ЮНЕСКО	1994 г.	1997 г.	1986 г.
Критерии	II,IV	I,II,IV	I,II,IV, VI
Расшифровка критерий	I. являться произведением творческого гения человека; II. отражать важность взаимосвязи человеческих ценностей, существующих в течение определенного периода времени или в пределах определенной культурной области, и развития архитектуры или технологии, монументального искусства, градостроительства или ландшафтного планирования; IV. представлять собой выдающийся образец типа строения, архитектурного или технологического ансамбля или ландшафта, иллюстрирующего важный этап (этапы) в истории человечества; VI. быть непосредственно или значимо связанным с событиями или традициями, идеями или верованиями, произведениями литературы и искусства, представляющими собой выдающееся мировое достояние. (По мнению Комитета Всемирного наследия, данный критерий предпочтительно использовать в сочетании с другими критериями);		

Рис. Таблица примеров промышленных объектов

Третий пример мост в Айронбридж Гордж Сивил Пэриш, внесенной в 1986 г в список ЮНЕСКО по следующим критериям: (I) мост является первым известным металлическим мостом; (II) железный мост оказал большое влияние на развитие методов строительства и архитектуры; (IV) ущелье отражает развитие промышленности в регионе; (VI) ущелье I

принимает более 600 000 посетителей ежегодно и является всемирно известным символом промышленной революции 18-го века.

В контексте неотъемлемых изменений современного общества сохранение промышленных реликвий — это, единственный шанс признать индустриальное прошлое региона, обеспечивающее подлинность и целостность его культурного наследия. Оценивая экономический потенциал и соглашаясь с критериями, установленными различными документами, принятыми для защиты исторических промышленных зданий, практически все европейские проекты возрождения были реализованы в прежних промышленных пространствах путем повторного использования. Идея защиты и сохранения заброшенных промышленных сооружений, зданий и районов, а не уничтожения или устранения следов бывшей промышленности является более чем достаточной. В результате чего большое количество городских и пригородных промышленных объектов были преобразованы в жилые здания, гостиницы, художественные центры, школы, библиотеки, кинотеатры, спортивные залы, офисы или торговые центры [6]. Повторное использование бывших промышленных объектов можно рассматривать как ключевой элемент в проектах регенерации городов, обеспечивая реструктуризацию городской ткани и имидж города. Адаптация прежних промышленных пространств к новым применениям представляет собой прочную альтернативу сноса, тем самым поддерживая устойчивое развитие территории [4, 5].

Стратегия, используемая для оживления прежних промышленных зданий, должна учитывать все последствия, связанные с изменением функций, с учетом экономических, социальных, культурных и экологических последствий. Кроме того, в нынешнем контексте необходимость сохранения реликвий прошлого уравнивается необходимостью устойчивого вмешательства. Например, повторное использование промышленного наследия требует согласования текущих потребностей и новых пользователей и требований по сохранению. Возможные подходы должны анализироваться целостно, учитывая промышленное здание, легко адаптированное к новым функциям, а также весь промышленный участок, который по своим размерам становится все труднее преобразовать [7, 8].

Как уже упоминалось выше, отношения между промышленностью и городами постоянно меняются и любое вмешательство в существующее промышленное наследие имеет серьезные последствия для городской среды. В отличие от сноса и демонтажа промышленных объектов, восстановление прежних промышленных объектов можно рассматривать как важный компонент городской эволюции, неотделимый от изменений, которые переживает современный город.

Восстановление прежних промышленных зон предполагает создание четко определенной стратегии, основанной на определении оптимального баланса между сохранением и трансформацией. Повторное использование промышленного наследия влечет за собой согласование между текущими потребностями новых пользователей и

требованиями к сохранению, налагаемыми родовым имуществом, с тем чтобы сохранить характер родового актива. В этой связи процесс переписывания истории — путем преобразования прежних промышленных зон — должен учитывать все последствия, которые это действие может оказать на существующий объект наследия и культурной самобытности сообщества. Поэтому необходимо тщательно проанализировать изменение парадигмы, полученное в результате перевода промышленной единицы из места производства в место потребления.

Литература

1. Aguilar I. El orden industrial de la ciudad. Valencia en la segunda mitad del siglo XIX. València, 1990.
2. Harald, A. Mieg, H. O. Noll, H.-P. Conserve and Innovate Simultaneously? // *disP - The Planning Review*, 2020, V. 56:3, P. 20-33, DOI: 10.1080/02513625.2020.1851903
3. Michael Falser. Global Strategy Studies Industrial Heritage Analysis World Heritage List and Tentative List, 15.8.-15.10.2001.
4. Raluca-Maria Trifa. The Second Life of Industrial Heritage. *Acta Tech. Napocensis: Civil Eng. & ArchStructure, De-structure, Re-structure*. Vol. 58, Number 4, 2015.
5. Sotiria Sarri. Palimpsest Industry: industrial heritage and intangible cultural heritage in the creative city, A comparative analysis of the Old Truman Brewery in London and Technopolis in Athens, September 2016.
6. Tatjana Antić. Industrial Heritage Objects as New Centers of Art and Culture, Master thesis, University of Arts in Belgrade Centre for Interdisciplinary Studies, Belgrade, September 2009.
7. Tamara Rogich. *Converted Industrial Buildings: Where Past and Present Live in Formal Unity*, 2009.
8. Tatjana Adamič, Sonja Ifko. 2nd International symposium on cultural heritage and legal issues Protection and reuse of industrial heritage: Dilemmas, problems, examples, ICOMOS Slovenia, Bled, Slovenia, October 2015.